

STEAM INTEGRATSIYASI ORQALI KELAJAK TADBIRKORLARINI TAYYORLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI

Choriyor Maxmatraimov Eshmamatovich¹

¹ Surxondaryo viloyati pedagogik mahorat markazi o‘qituvchisi

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.20696265>

Annotatsiya

Maqolada STEAM integratsiyasi orqali kelajak tadbirkorlarini tayyorlashning metodologik asoslari yoritilgan. Unda fanlararo yondashuvning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilinib, o‘quvchilarda tadbirkorlik kompetensiyalarini shakllantirishning innovatsion mexanizmlari ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari STEAM metodologiyasi ijodiy fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal etish, moliyaviy savodxonlik va tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishda samarali pedagogik vosita ekanini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: STEAM loyihalari, tadbirkorlik ko‘nikmalari, moliyaviy savodxonlik, biznes-reja, simulyatsiya va trening, innovatsion texnologiyalar.

Globalashuv sharoitida yoshlarni tadbirkorlik faoliyatiga yo‘naltirish, ularning bandligini ta‘minlash, tadbirkorlik tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlash hamda turli yot g‘oyalar ta‘siriga tushib qolishining oldini olish ta‘lim tizimining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Shu nuqtayi nazardan, o‘quvchilarni tadbirkorlik faoliyatiga keng jalb etish, mamlakatda kechayotgan iqtisodiy-ijtimoiy o‘zgarishlarda chuqur bilimli, mustaqil fikrlaydigan va tashabbuskor yoshlarning faol ishtirokini ta‘minlash alohida dolzarblik kasb etadi. Ma‘lumki, o‘quvchilarda tadbirkorlik ko‘nikmalarini shakllantirishda ta‘lim muassasalarida ushbu yo‘nalishda tashkil etiladigan o‘quv-amaliy faoliyat muhim o‘rin tutadi.

Shu sababli ta‘lim muassasalari imkoniyatlaridan samarali foydalanish orqali tadbirkorlik faoliyatini yo‘lga qo‘yish yoshlarda ishlab chiqarish, mehnat va ijtimoiy faoliyatga nisbatan ijobiy hamda mas‘uliyatli munosabatni qaror toptirishda muhim pedagogik ahamiyatga ega. Tadbirkorlik ta‘limi yoshlarga yangi ish o‘rinlari yaratish, innovatsiyalarni amaliyotga joriy etish va iqtisodiy mustaqillikka erishish imkonini berish bilan birga, ularning shaxsiy rivojlanishiga ham xizmat qiladi. Tadbirkorlikka oid bilim va ko‘nikmalar nafaqat o‘z biznesini boshlashda, balki hayotning boshqa sohalarida ham foydali bo‘lib, yoshlarning tanqidiy va kreativ fikrlashi, muammolarni hal etish, qat‘iyatlilik va mas‘uliyat kabi kompetensiyalarini rivojlantiradi. Tadbirkorlik ta‘limiga bo‘lgan ehtiyoj xalqaro miqyosda ham e‘tirof etilgan. Jumladan, Yevropa Ittifoqi 2014-yildayoq barcha a‘zo davlatlarga maktab ta‘limidan boshlab oliy ta‘limgacha tadbirkorlik ta‘limini milliy o‘quv dasturlariga kiritishni tavsiya etgan [1].

Tadbirkorlikni o‘rganish yoshlarni yaratuvchan, ilg‘or va mustaqil faoliyat yuritishga qodir shaxslar sifatida tarbiyalash, ularda shaxsiy mas‘uliyat hamda murosa qilish qobiliyatini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. “STEAM loyihalari” o‘quvchilarning nazariy bilimlarini amaliy faoliyat bilan uyg‘unlashtirish, kichik biznes loyihalari orqali ularda tashabbuskorlik, jamoada ishlash, moliyaviy savodxonlik va mas‘uliyat kabi ko‘nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi [2].

STEAM loyihalari orqali maktab o‘quvchilarida tadbirkorlik ko‘nikmalarini rivojlantirish nafaqat ta‘lim jarayonining samaradorligini oshiradi, balki mamlakatning iqtisodiy taraqqiyotiga hissa qo‘sha oladigan yosh avlodni tayyorlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi davrda ta‘limni tadbirkorlik bilan uyg‘unlashtirish xalq xo‘jaligi, qishloq xo‘jaligi va fermerlik faoliyatini rivojlantirishda ilmiy, psixologik va pedagogik jihatdan muhimdir. Tadbirkorlik elementlarining umumta‘lim maktablarida o‘qitiladigan fanlar tizimidan o‘rin olishi shakllanib borayotgan yosh avlodni zamonaviy ishlab chiqarishning asosiy tarmoqlari, ularning nazariy va amaliy asoslari bilan tanishtirish imkonini beradi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

Zamonaviy ilmiy adabiyotlarda maktab o‘quvchilarining tadbirkorlik ko‘nikmalari an’anaviy biznes vositalarini erta o‘zlashtirish emas, balki keng ko‘lamli ko‘ndalang kompetensiyalar majmuasi sifatida talqin etiladi. Bunday kompetensiyalar qatoriga tashabbuskorlik, ijodkorlik, noaniqlik va tavakkalchilikka chidamlilik, o‘zini o‘zi boshqarish, boshqalar uchun qiymat yaratishga yo‘naltirilganlik, jamoaviy ish va samarali muloqot kiradi. Ushbu kompetensiyalar majmuasini rivojlantirishga qaratilgan tadqiqotlarda turli diagnostik shkala va metodik vositalar taklif etilgan. Masalan, R. Xizrich va M. Piters tadbirkorlikka munosabatni STEM karyeralariga qiziqish bilan bog‘laydigan STEM tadbirkorlik karyerasiga qiziqish shkalasini ishlab chiqqanlar [3].

Boshqa tadqiqotlarda XXI asr ko‘nikmalari doirasida tadbirkorlik kompetensiyalari klasterlarini aniqlash va ularni STEM loyihalarida ishtirok etish natijalari bilan bog‘lashga alohida e‘tibor qaratilgan [4, 5]. G.Yu. Vlasov o‘rta maktablar uchun E-STEM, ya‘ni tadbirkorlikka yo‘naltirilgan STEM modelini taklif qilgan [7]. Aralash usullar dizaynidan, jumladan STEM rahbarlari bilan suhbatlar va o‘qituvchilar so‘rovidan foydalangan holda, muallif tadbirkorlik amaliyotlarini – imkoniyatlarni aniqlash, yechimlarni ishlab chiqish, mahsulotni taqdim etish kabi bosqichlarni mavjud STEM fanlariga integratsiya qilish uchun metodik asos yaratadi. Mazkur model har bir yirik STEM loyihasi tadbirkorlik sikli bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan quyidagi bosqichlarni qamrab olishini nazarda tutadi: muammo – g‘oya – prototip – qiymat – taqdimot.

S.Ya. Romashina va A.A. Mayer mintaqaning mahalliy salohiyatiga asoslangan boshlang‘ich maktablar uchun STEAMga yo‘naltirilgan tadbirkorlik o‘quv dasturini ishlab chiqish tajribasini tavsiflaganlar [8]. Ushbu o‘quv dasturi fan, texnologiya, san‘at, muhandislik, matematika va jamiyat elementlarini birlashtiradi. Undagi loyihalar real mahalliy resurslar va faoliyat turlari, jumladan hunarmandchilik, qishloq xo‘jaligi va xizmat ko‘rsatish sohasi asosida shakllantiriladi. Sinov tadqiqotlari o‘quvchilarda tadbirkorlik ruhi va asosiy mehnat faoliyatiga munosabatning ijobiy tomonga o‘zgarishini ko‘rsatmoqda. I.I. Antonova tomonidan olib borilgan tadqiqotda maktab sharoitida STEM yondashuvi tadbirkorlik ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun qanday maxsus loyihalashtirilishi mumkinligi asoslab berilgan. Yuqori sifatli amaliy tadqiqot dizayni doirasida o‘qituvchi tadqiqotchilar bilan hamkorlikda o‘quv vazifalarini bosqichma-bosqich takomillashtiradi, ularga tanlov elementlari, mahsulot uchun mas‘uliyat hamda foydalanuvchi qiymatini tahlil qilish komponentlarini kiritadi [6]. Muallif bir necha o‘nlab dasturlarni tahlil qilib, ularni ta‘lim darajasi, aralashuv turlari va o‘lchanadigan natijalar bo‘yicha tasniflaydi. Tadqiqotda STEM kontekstida tadbirkorlik ko‘nikmalarini rivojlantirishning asosiy mexanizmi sifatida tajribaviy va loyihaga asoslangan ta‘lim ustuvor ahamiyatga ega ekani xulosa qilinadi. Olib borilgan ilmiy izlanishlar va tahlillar kasb-hunar ta‘limi muassasalari o‘quvchilarini tadbirkorlik faoliyatiga yo‘naltirib o‘qitish hamda tayyorlashning zamonaviy nazariyasi va amaliyotida qator muammo va ziddiyatlar mavjudligini ko‘rsatadi. Jumladan, kasb-hunar kolleji o‘quvchilarini tadbirkorlik faoliyatiga yo‘naltirib o‘qitish uchun zarur shart-sharoitlar va pedagogik imkoniyatlar mavjud bo‘lsa-da, ularni tadbirkorlik faoliyatiga tayyorlashning ilmiy-uslubiy asoslari yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Shuningdek, bo‘lajak mutaxassislarni tadbirkorlik faoliyatiga tayyorlashning mavjud an’anaviy tizimi o‘zgaruvchan mehnat bozori talablariga to‘liq mos kelmaydi. Bu esa, xususan, avtomobillarni ta‘mirlash va texnik xizmat ko‘rsatish yo‘nalishidagi bo‘lajak mutaxassislarni tadbirkorlik faoliyatiga yo‘naltirish orqali ularning tadbirkorlik kompetensiyalarini rivojlantirish hamda mazkur yo‘nalishdagi metodik tizimni takomillashtirish zaruratini yuzaga keltiradi.

Tadqiqot metodologiyasi

Maqolada umumta‘lim maktablarida STEAM loyihalari orqali o‘quvchilarda tadbirkorlik ko‘nikmalarini rivojlantirish yo‘llari, shuningdek, tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda STEAM loyihalarining dars jarayonida qo‘llanilishi har tomonlama tahlil qilinadi. Tadqiqot metodologiyasi sifatida statistik tahlil, ilmiy adabiyotlarning qiyosiy tahlili, umumlashtirish va farazni asoslash usullaridan foydalanilgan.

Ushbu metodlar mavzuning nazariy asoslarini aniqlash, mavjud pedagogik yondashuvlarni solishtirish hamda STEAM loyihalari orqali tadbirkorlik kompetensiyalarini shakllantirish mexanizmlarini ilmiy jihatdan asoslash imkonini beradi.

Tahlil va natijalar

STEAM loyihalari ta’lim tizimida innovatsion yondashuv sifatida alohida ahamiyatga ega. Ular o‘quvchilarning nazariy bilimlarini amaliy faoliyat bilan uyg‘unlashtirishga yo‘naltirilgan bo‘lib, maktab sharoitida kichik biznes loyihalarini tashkil etish, mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqish hamda ularni taqdim etish orqali tadbirkorlik ko‘nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi. Mazkur jarayon o‘quvchilarda quyidagi asosiy kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi:

- tashabbuskorlik va ijodkorlik – yangi g‘oyalarni ilgari surish hamda ularni amaliyotga tatbiq etish;
- jamoada ishlash ko‘nikmalari – hamkorlikda loyihalarni amalga oshirish va mas‘uliyatni taqsimlash;
- moliyaviy savodxonlik – xarajat va daromadlarni hisoblash, iqtisodiy samaradorlikni tahlil qilish;
- mas‘uliyat va liderlik – qaror qabul qilish hamda boshqaruv ko‘nikmalarini egallash.

STEAM loyihalarini ta’lim jarayoniga tatbiq etishda pedagogning roli muhim ahamiyat kasb etadi. O‘qituvchi o‘quvchilarga nazariy bilimlarni berish bilan cheklanmay, ularni amaliy faoliyatga yo‘naltiradi, mustaqil izlanishga rag‘batlantiradi hamda loyiha natijalarini tahlil qilishga o‘rgatadi. Bu jarayonda quyidagi metodik mexanizmlar samarali hisoblanadi:

– amaliy mashg‘ulotlar – maktab hududida kichik ishlab chiqarish yoki xizmat ko‘rsatish faoliyatini tashkil etish;

– simulyatsiya va treninglar – biznes-reja tuzish, marketing strategiyasini ishlab chiqish, moliyaviy hisob-kitoblarni bajarish;

– hamkorlik dasturlari – mahalliy tadbirkorlar va korxonalar bilan hamkorlikda o‘quvchilarni amaliy faoliyatga jalb etish;

– innovatsion texnologiyalar – raqamli platformalar orqali virtual biznes loyihalarini yaratish.

Xalqaro tajribada STEAMga yaqin loyihalar o‘quvchilarda tadbirkorlik ko‘nikmalarini rivojlantirishda samarali natijalar bergan. Masalan, Yevropa davlatlarida “School Enterprise Challenge” dasturi orqali o‘quvchilar maktab bizneslarini tashkil etib, olingan daromadni ijtimoiy loyihalarga yo‘naltirmoqda [9]. O‘zbekiston sharoitida esa ushbu tajribani milliy qadriyatlar, iqtisodiy imkoniyatlar va ta’lim tizimining o‘ziga xos xususiyatlari bilan uyg‘unlashtirish zarur.

STEAM loyihalari o‘quvchilarda tashabbuskorlik, ijodkorlik, moliyaviy savodxonlik, jamoada ishlash va liderlik ko‘nikmalarini shakllantiradi. Bu esa ta’lim jarayonining samaradorligini oshiradi, o‘quvchilarning nazariy bilimlarini amaliyot bilan bog‘laydi hamda ularni kelajakda iqtisodiy faol shaxs sifatida tayyorlashga xizmat qiladi. O‘quvchilarda tadbirkorlik ko‘nikmalarini rivojlantirish ta’lim jarayonining muhim vazifalaridan biri bo‘lib, bu jarayon nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan uyg‘unlashtirish orqali amalga oshiriladi. Ilmiy-pedagogik adabiyotlarda tadbirkorlik ko‘nikmalarini rivojlantirish mexanizmlari bir necha bosqich va komponentlardan iborat tizim sifatida talqin etiladi. Amaliy mashg‘ulotlar mexanizmi. O‘quvchilarni real faoliyatga jalb etish orqali ularda tadbirkorlik ko‘nikmalari shakllanadi. Maktab hududida kichik ishlab chiqarish, xizmat ko‘rsatish yoki o‘quvchilar tomonidan yaratilgan mahsulotlarni taqdim etish orqali ular iqtisodiy jarayonlarni amaliy jihatdan o‘rganadilar. Ushbu mexanizm mas‘uliyat, tashabbuskorlik va ijodkorlikni rivojlantiradi. Simulyatsiya va treninglar mexanizmi. Biznes-reja tuzish, marketing strategiyasini ishlab chiqish, moliyaviy hisob-kitoblarni amalga oshirish kabi mashg‘ulotlar o‘quvchilarda moliyaviy savodxonlik, tahliliy fikrlash va qaror qabul qilish ko‘nikmalarini shakllantiradi. Simulyatsiya jarayonida o‘quvchilar xatolardan xulosa chiqarish, risklarni baholash va muqobil yechimlar ishlab chiqishni o‘rganadilar.

Hamkorlik dasturlari mexanizmi. Mahalliy tadbirkorlar, kichik korxonalar va biznes markazlari bilan hamkorlik o‘quvchilarga real iqtisodiy muhitni kuzatish va unda ishtirok etish imkonini beradi. Ushbu mexanizm orqali o‘quvchilar jamoada ishlash, muloqot qilish va ijtimoiy mas‘uliyatni his etish ko‘nikmalarini egallaydilar. Hamkorlik dasturlari ularning kelajakdagi kasbiy faoliyatga tayyorgarligini kuchaytiradi.

Innovatsion texnologiyalar mexanizmi. Raqamli platformalar, virtual biznes loyihalari va elektron savdo tizimlari orqali o‘quvchilar zamonaviy tadbirkorlik muhitini o‘rganadilar. Mazkur mexanizm ularda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, innovatsion fikrlash va global iqtisodiy jarayonlarga moslashish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Integratsiyalashgan ta‘lim mexanizmi. Geografiya, iqtisodiyot, matematika va informatika fanlarini STEAM loyihalari bilan bog‘lash orqali o‘quvchilarda kompleks bilim va ko‘nikmalar shakllanadi. Ushbu mexanizm fanlararo fikrlash, muammolarni tizimli hal etish hamda nazariy bilimlarni amaliyotga tatbiq etish imkonini beradi.

Tadbirkorlik ko‘nikmalarini rivojlantirish mexanizmlari o‘quvchilarda nafaqat iqtisodiy bilimlarni, balki ijtimoiy, psixologik va kommunikativ kompetensiyalarni ham rivojlantiradi. STEAM loyihalari orqali amalga oshiriladigan amaliy mashg‘ulotlar, simulyatsiya va treninglar, hamkorlik dasturlari, innovatsion texnologiyalar hamda integratsiyalashgan ta‘lim mexanizmlari o‘quvchilarning kelajakda iqtisodiy faol shaxs sifatida shakllanishiga xizmat qiladi.

1-jadval

STEAM loyihalari orqali o‘quvchilarda tadbirkorlik ko‘nikmalarini rivojlantirish mexanizmlari

Mexanizm	Maqsad	Vositalar	Natija
Amaliy mashg‘ulotlar	o‘quvchilarni real iqtisodiy faoliyatga jalb qilish;	maktab hududida kichik ishlab chiqarish, xizmat ko‘rsatish, mahsulot yaratish;	mas‘uliyat, tashabbuskorlik, ijodkorlik ko‘nikmalari shakllanadi;
Simulyatsiya va treninglar	moliyaviy savodxonlik va tahliliy fikrlashni rivojlantirish;	biznes-reja tuzish, marketing strategiyasi, risklarni baholash;	moliyaviy savodxonlik, qaror qabul qilish, muqobil yechim ishlab chiqish;
Hamkorlik dasturlari	o‘quvchilarni real biznes muhitiga yaqinlashtirish;	mahalliy tadbirkorlar, korxonalar bilan hamkorlik;	jamoada ishlash, muloqot qilish, ijtimoiy mas‘uliyatni his qilish;
Innovatsion texnologiyalar	zamonaviy tadbirkorlik muhitini o‘rganish;	raqamli platformalar, virtual biznes loyihalari, elektron savdo tizimlari;	innovatsion fikrlash, IT ko‘nikmalari, global iqtisodiy jarayonlarga moslashish;
Integratsiyalashgan ta‘lim	fanlararo bilimlarni amaliyot bilan bog‘lash;	geografiya, iqtisod, matematika, informatika fanlari bilan loyihalarni birlashtirish;	fanlararo fikrlash, tizimli muammo yechish, nazariy bilimlarni amaliyotga tatbiq etish;

Mazkur mexanizmlar o‘quvchilarda tadbirkorlik ko‘nikmalarini rivojlantirishning kompleks tizimini tashkil etadi. Amaliy mashg‘ulotlar o‘quvchilarni real iqtisodiy faoliyatga tayyorlasa, simulyatsiya va treninglar nazariy bilimlarni amaliy ko‘nikmalarga aylantiradi. Hamkorlik dasturlari ijtimoiy mas‘uliyatni kuchaytiradi, innovatsion texnologiyalar esa global iqtisodiy muhitga moslashuvni ta‘minlaydi. Integratsiyalashgan ta‘lim esa o‘quvchilarda fanlararo tafakkur va kompleks muammolarni hal etish qobiliyatini rivojlantiradi.

Xulosa

O‘quvchilarda tadbirkorlik ko‘nikmalarini rivojlantirish zamonaviy ta‘lim jarayonining muhim talablaridan biri bo‘lib, ushbu jarayon nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan uyg‘unlashtirish orqali samarali amalga oshiriladi. STEAM loyihalari asosida tashkil etilgan mashg‘ulotlar o‘quvchilarda tashabbuskorlik, ijodkorlik, moliyaviy savodxonlik, jamoada ishlash va liderlik kabi muhim kompetensiyalarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, amaliy mashg‘ulotlar, simulyatsiya va treninglar, hamkorlik dasturlari, innovatsion texnologiyalar hamda integratsiyalashgan ta‘lim mexanizmlari o‘quvchilarning iqtisodiy faol shaxs sifatida shakllanishida muhim pedagogik vosita hisoblanadi. Ushbu mexanizmlar o‘quvchilarda nafaqat tadbirkorlikka oid bilimlarni, balki ijtimoiy mas‘uliyat, kommunikativ madaniyat, mustaqil qaror qabul qilish va innovatsion fikrlash qobiliyatlarini ham rivojlantiradi. Shu bois STEAM loyihalarini umumta‘lim maktablari o‘quv jarayoniga izchil integratsiya qilish o‘quvchilarni kelajakdagi kasbiy va iqtisodiy faoliyatga tayyorlash, ularning mehnat bozoridagi raqobatbardoshligini oshirish hamda jamiyatning innovatsion rivojlanishiga hissa qo‘sha oladigan yosh avlodni tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Рахматуллаева Д.Р. Касб-хунар таълими муассасалари ўқувчиларини тадбиркорлик фаолиятига йўналтириб ўқитишни такомиллаштириш. 13.00.05 – Касб-хунар таълими назарияси ва методикаси ихтисослиги бўйича педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Тошкент, 2018.
2. Ҳасанобоева О., Артикова М., Мамажонов М. Оилада ўсмирларни тадбиркорликка тайёрлашда моддий ва маънавий ҳаёт уйғунлиги. – Т.: «Фан ва технология», 2021. – 80 б.
3. Хизрич Р., Питерс М. Предпринимательство, или как завести собственное дело и добиться успеха. – Москва: Прогресс-Универс, 2019. – 160 с.
4. Эргашева Ф.И. Талабаларда тадбиркорлик малакаларини ривожлантиришнинг педагогик механизмларини такомиллаштириш (иктисодиёт таълим йўналиши талабалари мисолида). 13.00.01 – Педагогика назарияси ва педагогик таълимотлар тарихи ихтисослиги бўйича педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси. – Тошкент, 2022.
5. Ходиева Д.П. Бошланғич синф ўқувчиларида тадбиркорлик фазилатини шакллантириш технологияси. Методик қўлланма. – Тошкент, 2018.
6. Антонова И.И. Дидактические условия подготовки будущих учителей технологии и предпринимательства основам менеджмента: дис. ... канд. пед. наук. – Комсомольск-на-Амуре, 2022. – 172 с.
7. Власов Г.Ю. Развитие молодежного предпринимательства на современном этапе // Российское предпринимательство. – 2021. – № 10, вып. 2 (194). – С. 11–16.
8. Ромашина С.Я., Майер А.А. Педагогическая фасилитация: сущность и пути реализации в образовании. Учебное пособие. – М., 2019. – 63 с.
9. Артикова М.Б. Умумтаълим мактаби ва оила ҳамкорлиги асосида ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантириш масалалари // Замонавий таълим / Современное образование. – 2018. – № 8. – Б. 89–98.